

**DONNI MAYDALASH TEXNOLOGIK JARAYONINI
AVTOMATLASHTIRISH TAVSIFI VA TAHLILI**

O.N.Norboyev

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti “Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqaruv” kafedrasida katta o‘qituvchisi.

S.M.Jovliyev

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti “Fizika va elektronika” kafedrasida assistenti.

Avtomatik tizimlar shartli ravishda kichik va katta tizimlar bo‘linishi mumkin. Kichik tizimlar jarayonning xossalari bilan o‘ziga xos tarzda aniqlanadi va bitta tipik jarayon, uning ichki ulanishlari va apparat xususiyatlari bilan chegaralanadi.

Katta tizimlar aslida kichik tizimlar yig‘indisidan iborat bo‘lib, ulardan miqdoriy va sifat jihatidan farq qiladi. Yuqori sifatli un va donni tayyorlash jarayonidagi eng muhim bosqichlardan biri bu boshlang‘ich tarkibiy qismlarni maydalashdir.

Maydalash-boshlang‘ich komponentlarni aralashtirishga tayyorlash jarayonida bajariladigan ancha energiya talab qiladigan texnologik operatsiya bo‘lib, ko‘plab oziq-ovqat sanoatida maydalash jarayonlari muhim rol o‘ynaydi.

Keling, donni yuqori sifatli un tayyorlash uchun maydalash jarayoni jarayonlarini misolida ko‘rib chiqaylik. Dastavval donni maydalash jarayonini hamda un ishlab chiqarish texnologiyalarini nazorat qilish bilan belgilanadi. Tegirmonning samaradorligini oshirishning asosiy yo‘nalishlaridan biri texnologik jarayonlarni boshqarishni avtomatlashtirishdir. Tayyorgarlik bo‘limida silliqlash, saralash, jarayoni avtomatlashtirish obyekti sifatida eng katta qiziqish uyg‘otadi.

Tegirmonning silliqlash bo‘limida texnologik jarayonlar asosan uch turdagi dastgohlarda: rolikli dastgohlarda, saralovchi va elaklarda amalga oshiriladi.

Ulardan faqat rolikli tegirmonda mashinaning aylanadigan rulonlari orasidagi bo‘shliqni o‘zgartirish imkonini beruvchi tartibga soluvchi korpus mavjud. Shunday qilib, mavjud texnologik mashinalar bilan silliqlash bo‘limidagi jarayonlarni

boshqarish faqat rolikli dastgohlarning ish rejimini o'zgartirish orqali bajarish mumkin. Har qanday tizim o'zaro bog'langan qismlardan iborat va ma'lum ma'noda yopiq tizim deb qarashimiz mumkin.

Har qanday sanoat avtomatik boshqaruv tizimida har doim bir-biri bilan o'zaro ta'sir qiluvchi ikkita asosiy qismni ajratish mumkin: boshqaruv obyekti (BO) va boshqaruv qurilmasi(BQ).

Agar boshqaruv tizimida boshqaruvning maqsadi va natijalari to'g'risidagi ma'lumotlarni qayta ishlash, boshqaruv harakatlarini ishlab chiqish va ularni boshqarish vositalariga o'tkazish bo'yicha barcha funksiyalar inson aralashuvisiz bajaradigan bo'lsa, ushbu tizim avtomatik tizm deb ataladi.

Silliqlash rejimini boshqarish tizimi quyidagi elementlardan iborat:

rolikli dastgoh, pnevmatik qabul qiluvchi, siklon-tushirish, shlyuz, elak, oqim o'lchagich, regulyator, belgilangan nuqta, bo'shliqni boshqarish aktuatori.

Oqim o'lchagichdan kelgan signal regulyatorning o'lchov birligiga kiritiladi, u erda belgilangan nuqtadan kelgan signal bilan taqqoslanadi; agar bu signallar o'rtasida nomuvofiqlik bo'lsa, elektron boshqaruv blokiga kiradigan mos kelmaslik signali paydo bo'ladi. Elektron blok xato signalini aktuator motorini haydash uchun zarur bo'lgan qiymatga oshiradi.

Donni maydalashning texnologik jarayonini tahlil qilish.

Tegirmonning maqsadi donni kepakli unga, turli yem komponentlariga aylantirish va sifatlu un tayyorlashdan iboratdir. Bunday holda, ishchi organlarning tezligi 40-120 m/s oralig'ida tanlanadi.

Mahsulot zarralariga tegirmon maydalagichning chastotasining oshishi bilan uning silliqdash darajasi ham oshid boradi. Agar tegirmon maydalagichning tezligi past bo'lsa, ish samaradorligi pasayadi va energiya sarfi ortadi.

Xom ashyo turiga qarab, tegirmon maydalagichning kerakli aylanish tezligi tanlanadi, bu esa ma'lum darajada silliqdashga erishish imkonini beradi. Don maydalagich ma'lum miqdordagi tez aylanishi ularning soni to'g'ridan-to'g'ri elektr motorining kuchiga bog'liq.

Tegirmon pnevmatik tizim bilan jihozlangan bo'lib, u donni qabul qilish orqali so'rib olish uchun javobgardir. Xom ashyo ma'lum diametrli shlang uzatiladi. Keyin xom ashyo maydalagich kamerasiga kiradi, u erda ma'lum bir o'lchamda maydalanadi.

Tayyor mahsulot chiqish trubkasi orqali chiqariladi. Moslashuvchan bosimli quvur liniyasi orqali tayyor aralashmani saqlash uchun saqlash qurilmasigaga kiradi. Shunday qilib, agar roliklarning aylanish tezligi TP-75-20-0,2 taxogeneratori yordamida o'zgartirilsa, boshqaruv sxemasini qurish mumkin, u holda jarayonni avtomatlashtirish mumkin.

Datchiklarni tanlash va asoslash

Barabanning ishchi tanasining aylanish chastotasini barqarorlashtirish kerak. Rostlagichning diapazoni $y_0=250\pm 5$ ay/min. Vazifaga ko'ra, $y_0=250$ ay/min. (diapazonning o'rtasi). Biz ko'prik pallasida ulangan 200 ... 300 ay/min. diapazoni va aniqlik klassi 1,0 bo'lgan datchiklarni tanlaymiz.

Ushbu holatda:

$$y_0 = \frac{250-200}{300-200} * 100\% = 50\%$$

datchikning diapazonidan kelib chiqib bu qabul qilinadi.

Datchikning xatosi $\delta\% = 200 \cdot 1 / 100 = 2$ ay/min, bu ruxsat etilgan og'ishdan kamroq.

TP -75-20-0,2 taxogeneratorini tanlaymiz. Uning texnik tavsiflari 1-jadvalda keltirilgan.

Donni maydalashning texnologik jarayonida qattiq moddalar miqdorini uning darajasi (hajm ko'rsatkichi) bo'yicha nazorat qilish uchun satx datchilar keng qo'llaniladi. Biz avtomatlashtirish uchun quyidagi qurilma va jihozlardan foydalashimiz zarur.

- ❖ Ddatchiklar;
- ❖ O'zgartirgich;
- ❖ Kuchaytirgich;
- ❖ Ijro mexanizimi;
- ❖ Obektni rostlash;

❖ Buyruq qurilmalari va himoya elementlari

Roliklar orasidagi bo'shliqni kerakli o'zgartirish uchun PR-1M seriyali ijro mexanizimi ishlatiladi.

TP-75-20-0,2 taxogeneratorning texnik tavsiflari

1-jadval

Chiqish kuchlanishining qiyaligi	20+4 mV ay/min
Nominal tezlik	3000 ay/min
Maksimal aylanish	6000 ay/min
Minimal tezlik	0,1 ay/min
Yuk qarshiligi, dan kam emas	10kOm
Tezlik diapazonidagi aniqlik	30-4000 ay/min 0,2% dan ko'p emas
Maksimal tezlikda pulsatsiya omili	1,0%
Og'irligi	- 0,5 kg dan oshmasligi kerak
Cho'tkalar	markasi SG 1 .

Donni maydalashni avtomatlashtirish blok-sxemasining tavsifi

Donni maydalash texnologik jarayonni avtomatlashtirilgan rostlash sistemasini struktura sxemasi quyidagi 1-rasm keltirilgan.

1-Rasm. Donni maydalash texnologik jarayonni rostlash avtomatlashtirilgan sistemasini struktura sxemasi.

y_0 – berilgan parametr;
 y – rostlanuchi parametr;
 f – halaqit signallar;
 K_U – Kuchaytiruvchi zvenoning uzatish koefsinti;
 K_{KE} – KP nazorat qilinuvchi zveno;
 K_{IM} – KP ijro mexanizimi;
 K_{RO} – KP rostlanuchi obekt;
 K_{TA} – KP teskari aloqa;
 ε – hatolik y_0 va y_1 ;
 z_1, z_2 – oraliq signal qiymatlari;
 τ_1, τ_2, τ_3 – doimiy vaqt.
 $K_y=12$; $K_{im}=1,0$;
 $\tau_1 = 0,5c$;
 $K_{ro}=20$;
 $\tau_2 = 1,0c$;
 $K_{TA}=1,0$; $u_0=250\pm 5$ ay/min.

Kuchaytirgichning korreksiyalovchi elementining uzatish koeffitsientini aniqlash

K_{ke} kuchaytirgichining korreksiyalovchi elementining uzatish koeffitsientini aniqlash uchun biz o'lash texnikasidan foydalanishingiz mumkin. Dastlabki ma'lumotlar sifatida texnologik jarayon uchun (topshiriq bo'yicha)

$y_0 \pm \Delta y = 250 \pm 5$ ay/min sifatida belgilangan ARTning statik xatosi bo'yicha chegaralardan foydalanish kerak.

Shu bilan birga, shuni esda tutish kerakki, ta'rifga ko'ra, statik xato boshqariladigan parametr y ning barqaror qiymati va uning o'rnatilgan qiymati y_0 o'rtasidagi farqga teng, ya'ni:

$$\Delta y = y_{kuch} - y_0, (1)$$

$$y_{kuch} = 250 + 5 = 255,$$

$$y_{kuch} = 250 - 5 = 245,$$

$$245 < y_{\text{kuch}} < 255. \quad (1)$$

Doimiy parametrlarga ega chiziqli tizimning uzatish va vaqtinchalik xarakteristikalarini o'rtasida bog'liqlik mavjud, bu bizga quyidagilarni ta'kidlash imkonini beradi:

$$K(0) = h(\infty). \quad (2)$$

$h(\infty)$ qiymati barcha vaqtinchalik jarayonlar tugashi bilanoq avtomatik boshqaruv tizimining barqaror holatdagi holatini tavsiflaydi.

$t \rightarrow \infty$ boshqariladigan parametr $y \rightarrow y_{\text{kuch}}$ da. Agar $p=0$ deb faraz qilsak, transformatsiyalardan so'ng ARS ning uzatish funksiyasining ifodasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$K(0) = \frac{K_U K_{IM} K_{TA}}{1 + K_{KE} K_U + K_{TA} K_U K_{IM} K_{IM}} = \frac{A}{K_{KE} K_U + B}, \quad (3)$$

$$A = K_U \cdot K_{IM} \cdot K_{OP} = 12 \cdot 1,0 \cdot 20 = 240$$

$$B = 1 + K_{TA} \cdot K_U \cdot K_{IM} \cdot K_{TA} = 1 + 1,0 \cdot 12 \cdot 1,0 \cdot 20 = 1 + 240 = 241$$

Sinov signalini $y_0 \cdot 1(t)$ ko'rinishda ishlatsak, u holda $y_0 \cdot h(t)$ ko'rinishda ham vaqtinchalik javobni olamiz. Keyin:

$$y_{\text{kuch}} = y_0 K(0) = y_0 h(\infty). \quad (4)$$

Ammo topshiriq bo'yicha:

$$y_0 - \Delta y \leq y_{\text{kuch}} \leq y_0 + \Delta y \text{ yoki } y_0 - \Delta y \leq \frac{A}{K_{KE} K_U + B} \leq y_0 + \Delta y. \quad (5)$$

Oxirgi tengsizlikda K_{KE} parametri noma'lum, uning qiymatlari tizimdan osongina aniqlanishi mumkin:

$$(y_0 - \Delta y) (K_{KE} K_U + B) \leq y_0 A, \quad (6)$$

$$(y_0 + \Delta y) (K_{KE} K_U + B) \geq y_0 A \quad (7)$$

$$(250+5)(K_{KE} \cdot 12+241) \leq 250 \cdot 240; K_{KE} \leq 20,326$$

$$(250+5)(K_{KE} \cdot 16+241) \geq 250 \cdot 240; K_{KE} \geq 15,244$$

$$15,244 \leq K_{KE} \leq 20,326; K_{KE} \leq 17,8$$

Tizimda teskari aloqa bilan qoplangan havolalar mavjud bo'lganligi sababli, ular bitta ekvivalent havola bilan almashtiriladi. Shunday qilib, ART ning bir qismi bo'lgan kuchaytirgich uchun (1-rasm) uzatish funksiyasi quyidagicha ko'rinadi:

$$K_U(p) = \frac{K_V}{1 + K_U K_{KE}}, \quad (8)$$

$$K_V(p) = \frac{12}{1 + 12 \cdot 17,8} = 0,056$$

Teskari aloqa bilan ARTning uzatish funksiyasi boshqariladigan o'zgaruvchi $y(t)$ va asosiy o'zgaruvchi y_0 o'rtasidagi munosabatni aniqlaydi. Operator ko'rinishida bu munosabat uzatish funksiyasi bilan tavsiflanadi.

$K(p)$:

$$K(p) = \frac{Y(p)}{Y_0(p)} = \frac{K_n(p)}{1 \pm K_{oc}(p)K_n(p)} = \frac{K_n(p)}{1 \pm K_p(p)}, \quad (9)$$

bu yerda $K_n(p)$ - tizimning bevosita uzatilishining uzatish funksiyasi;

$K_p(p)$ - ochiq siklli tizimning uzatish funksiyasi;

$K_{(oc)TA}(p)$ - teskari aloqa siklining uzatish funksiyasi.

ART sxemasiga ko'ra (1-rasm qarng):

$$K_n(p) = K_y(p) \cdot \frac{K_{um}}{\tau_1 p + 1} \cdot \frac{K_{op}}{\tau_2 p + 1}, \quad (10)$$

$$K_n(p) = 0,056 \cdot \frac{1,0}{0,5p + 1} \cdot \frac{20}{0,3 \cdot p + 1} = \frac{16}{0,6p^2 + 1,6p + 1}$$

Ochiq tizimning uzatish funksiyasi:

$$K_p(p) = K_{(oc)TA}(p) K_{\Pi}(p) \quad (11)$$

$$K_p(p) = \frac{K_{oc}}{\tau_3 p + 1} \cdot \frac{16}{0,6p^2 + 1,6p + 1} = \frac{16}{0,6p^2 + 1,6p + 1} \cdot \frac{1,0}{1} = \frac{16}{0,6p^2 + 1,6p + 1},$$

$$1 + K_{oc}(p)K_n(p) = 1 + \frac{16}{0,6p^2 + 1,6p + 1} = \frac{0,6p^2 + 1,6p + 17,8}{0,6p^2 + 1,6p + 1}.$$

**Tizim turg'unligi chastotaviy mezon boyicha (Nyquist mezoni)
tahlili**

Tizimning turg'unligi deganda uning tashqi ta'sirlar to'xtatilgandan keyin muvozanat holatini tiklash qobiliyati tushuniladi. ARS barqarorligini aniqlash uchun barqarorlik mezonlari deb ataladigan maxsus xususiyatlar mavjud.

Bu mezon ochiq ARTning amplituda-faza xarakteristikasi (AFX) yordamida yopiq ART barqarorligini aniqlash imkonini beradi.

Birinchidan, (11) ifodadagi p operatorini rasmiy ravishda $j\omega$ bilan almashtirib, biz ochiq ARS ning AFX ifodasini quyidagi shaklga keltirib olamiz:

$$K(j\omega) = K_{TA}(j\omega)K_p(j\omega) \quad (12)$$

Keyin (15) ifoda algebraik shaklda quyidagicha taqdim etiladi:

$$K_p(j\omega) = \text{Re}\{K_p(j\omega)\} + j \cdot \text{Im}\{K_p(j\omega)\} \quad (13)$$

$$K_p(j\omega) = \frac{16}{-0,6\omega^2 + 1,6 \cdot j\omega + 1} = \frac{16}{(1 - 0,6\omega^2) + 1,6 \cdot j\omega} = \frac{16 \cdot (1 - 0,6\omega^2 - 1,6 \cdot j\omega)}{(1 - 0,6\omega^2)^2 - (1,6 \cdot j\omega)^2} =$$

$$= \frac{16 - 2,395 \cdot \omega^2 - 6,387 \cdot j\omega}{(1 - 0,6\omega^2)^2 + 2,56 \cdot j\omega^2} = \frac{16 - 2,395 \cdot \omega^2}{(1 - 0,6\omega^2)^2 + 2,56 \cdot \omega^2} - j \frac{6,387 \cdot \omega}{(1 - 0,6\omega^2)^2 + 2,56 \cdot \omega^2}.$$

Murakkab tekislikda ω chastotalarini 0 dan ∞ ga o'zgartirib, biz godograf quramiz.

Nyquist mezoniga ko'ra, agar kompleks tekislikdagi ochiq tizimning AFX godografi $(-1, j0)$ koordinatali nuqtani qamrab olmasa, yopiq AFX turg'un bo'ladi.

AFXning haqiqiy va mavhum qismlarining qiymatlari

2-jadval

ω (Chastota)	Re (Haqiqiy)	Im (Mavhum)
0	3,992	0
0,01	3,989914	-0,007038972
0,02	3,989655	-0,014071781
0,03	3,989225	-0,02109228

0,04	3,988623	-0,02809435
0,05	3,987851	-0,035071921
0,06	3,98691	-0,042018983
0,07	3,985801	-0,048929602
0,08	3,984526	-0,055797933
0,09	3,983088	-0,062618234
0,1	3,981487	-0,069384882
0,11	3,979727	-0,076092382
0,12	3,977811	-0,082735382
0,13	3,97574	-0,089308682
0,14	3,973519	-0,095807246
0,15	3,971151	-0,102226214
0,16	3,968638	-0,108560906
0,17	3,965985	-0,114806834
0,18	3,963195	-0,120959711
0,19	3,960272	-0,127015451
0,2	3,957221	-0,132970184
0,21	3,954045	-0,138820251
0,22	3,950749	-0,144562215
0,23	3,957338	-0,150192863
0,24	3,583815	-0,155709205
0,6	3,230572	-0,26993796
0,7	3,185791	-0,27561055
0,8	3,145362	-0,273623333
0,9	3,109951	-0,266098827
1	3,079638	-0,254841629
1,25	3,023944	-0,218917704
1,5	-0,00946	-0,181555406
2	-0,03767	-0,120547945

2,5	-0,04261	-0,080213637
3	-0,03985	-0,054654849
3,5	-0,03508	-0,038332948
4	-0,03026	-0,027662083
4,5	-0,02597	-0,020490411
5	-0,02233	-0,015536552
5,5	-0,0193	-0,012025913
6	-0,01679	-0,009479354
6,5	-0,01469	-0,007592924
7	-0,01294	-0,006168926
7,5	-0,01147	-0,005075684
8	-0,01023	-0,004223535
8,5	-0,00917	-0,003550168
9	-0,00826	-0,003011461
∞	0	0

2-Rasm. Nyquist mezonni tizim turg'un.

Algebraik mezon (Gurvis mezon)

Bu mezon yopiq ARTning xarakteristik tenglamasi koeffitsientlarini tahlil qilishga asoslangan.

$$Q(p) = a_0 p^n + a_1 p^{n-1} + \dots + a_{n-1} p + a_n \quad (14)$$

$$Q(p) = 0,6p^2 + 1,6p + 17,8$$

Gurvits mezoniga ko'ra, n-darajali xarakteristik tenglamaning barcha koeffitsientlari ijobiy bo'lsa va (n-1)-tartibgacha bo'lgan barcha Gurvits determinantlari noldan katta bo'lsa, ARS barqaror bo'ladi.

$$a_0 = 0,6, \quad a_1 = 1,6, \quad a_2 = 17,8$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & 0 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 \cdot a_2 - a_0 \cdot 0 = 0,6 \cdot 16,8 - 0,6 \cdot 0 = 10,08 > 0$$

Algebrayik tahlildan ko'rinib turibdiki $0 > 0$, $\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$, ART turg'un.

Foydalanilgan adbiyotlar

1. Uljayev, E., Ubaydullaev, U. M., Narzullayev, S. N., & Norboyev, O. N. (2021). Application of expert systems for measuring the humidity of bulk materials. *International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics*, (9), 131-137.
2. Ulzhaev, E., Narzullaev, S. N., & Norboev, O. N. (2021, January). Substantiation of application of artificial neural networks for creation of humidity measuring devices. In *Euro-Asia Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 86-91)*.
3. Norboev, O. N., Farxodov, S. U., Eshonqulov, M. N., & Ibragimov, B. S. (2021). Mathematical model of a high-frequency moisture meter for cotton seeds based on substitution schemes. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(05), 674-686.
4. Ulzhaev, E., Narzullaev, S. N., Norboev, O. N., & Abdikhalilov, O. U. (2021, March). MOISTURE METER FOR POWDER BULK MATERIALS. In *Euro-Asia Conferences (Vol. 3, No. 1, pp. 115-117)*.
5. Narzullayev, S. (2022). NECESSITY OF GRADUATION AND CALIBRATION OF MOISTURE METERS. *Open Access Repository*, 8(2), 5-8.
6. Коржавов М. Ж. Проблемы классической физики конца XIX века. Возникновение квантовой теории // " ENGLAND" MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION. – 2023. – Т. 10. – №. 1.

7. Korjavov M. J. KVANT FIZIKASIDA DETERMINIZM TAMOILINI RAD ETISH //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 220-229.
8. Jovliyev S. MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH VA TAXLIL QILISH STATISTIK USULLARINING YETTI INSTRUMENT USULLARI //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – T. 2. – №. 6. – C. 41-45.
9. Jovliyev S. TEXNIKA OLIY O‘QUV YURTLARI TA'LIMIDA KEYS TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – T. 2. – №. 5. – C. 791-794.
10. ugli Zhovliev S. M. SPECIALTY OF TECHNOLOGICAL PROCESSES AND PRODUCTION AUTOMATION–PROFESSION OF THE XXI CENTURY //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – T. 2. – №. 05. – C. 15-19.
11. Sh T. Q., Eshmirzayeva M. A., Qorjavov M. Questions of the Methodology of Knowledge in Text books Physics of the New Generation //International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS). – 2021. – T. 3. – C. 18-22.
12. Jovlievich K. M. Some Methodological Methods Of Solving Issues From Quantum Physics //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – T. 5. – C. 188-192.
13. Mallayev A. R., Sharipov G. Q., Sodikov AR, Zhovliev SM Mathematical modeling of dynamics formation of hydrates at pipeline natural gas transport //International Journal For Innovative Engineering and Management Research. – 2021. – C. 31-35.
14. Алмарданов, Х. А., Хатамов, И. А., Тураев, З. Б., & Юсупов, Р. Э. (2021). ПРИМЕНЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ КОНЦЕНТРАТОРОВ ДЛЯ ПРИЕМА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ УСТРОЙСТВО ГЕЛИОПИРОЛИЗА. Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии, 8.